

USO DAS MÍDIAS SOCIAIS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES A PARTIR DO OLHAR DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577515

SILVA, Lidiany Paiva¹
CARNEIRO, Anna Kamila Rodrigues²
MOURA, Luciana Ramos³
BICALHO, Leandro Lopes⁴
MAFRA, Rennan Lanna Martins⁵

Objetivo: Relatar a experiência de uma roda conversa realizada junto aos responsáveis por crianças e adolescentes atendidos pela Fundação Menino Jesus (FMJ), na cidade de Ponte Nova-MG. **Método:** A atividade é parte das ações propostas pelo projeto de extensão “Competência midiática, infância e adolescência em contextos de vulnerabilidade: processos de escuta, fortalecimento em rede e produção de conteúdos midiáticos na Fundação Menino Jesus - Ponte Nova/ MG”, que trabalha o uso das mídias digitais na vida de crianças e adolescente. A atividade foi realizada com 45 responsáveis e teve como tema o uso das mídias sociais pelos mesmos e pelos menores por quem se responsabilizam. Inicialmente, foi realizada uma dinâmica quebra gelo e posteriormente uma dinâmica que continha questões sobre o uso das tecnologias em suas casas. **Resultados:** Notou-se que os responsáveis jovens foram mais participativos na discussão e têm mais conhecimento e acesso às mídias sociais, fator que contribui para o maior domínio dos mesmos sobre o consumo de conteúdo digital pelos menores. Sobre o consumo das mídias, a maioria dos responsáveis apontaram que existe um acesso às mesmas em suas casas, para fins diversos, também relataram saber da necessidade de acompanhar o que é consumido pelos menores, uma vez que acreditam que meios, como a internet também podem oferecer riscos a eles, mas que não sabem ou apresentam dificuldade em realizar esse controle. **Conclusão:** A roda de conversa permitiu conhecer melhor o perfil das famílias membros da FMJ e o acesso que eles têm às mídias sociais.

Fonte de financiamento: O presente relato é financiado pela FAPEMIG, através do projeto de extensão “Competência midiática, infância e adolescência em contextos de vulnerabilidade: processos de escuta, fortalecimento em rede e produção de conteúdos midiáticos na Fundação Menino Jesus - Ponte Nova/ MG”. Número do parecer: 6.311.846

Descritores: Roda de Conversa; Mídias Sociais; Crianças; Adolescente.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa- UFV. E-mail: lidiany.paiva@ufv.br

² Graduanda em Psicologia. Centro Universitário de Viçosa-UNIVICOSA. E-mail: annakamilacarneiro@gmail.com

³ Docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa- UFV. E-mail: luciana.rmoura@ufv.br

⁴ Docente do curso de Psicologia do Centro Universitário de Viçosa- UNIVICOSA. E-mail: leandrobicalho@univicosa.com.br

⁵ Docente do curso de Comunicação Social- Jornalismo da Universidade Federal de Viçosa-UFV. E-mail: rennan.mafra@ufv.br